

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093754>

УДК 881

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИЗОМОРФИЗМОВ И АЛЛОМОРФОЗОВ В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКАХ

Г.Н. Юлдашева,

ст.преп.,

ХГУ имени академика Б. Гафурова,

e-mail: Umeda_05@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается моделирование объектов в сопоставительном плане. Структура предложения это и есть модель предложения. При этом ученые не ставят перед собой задачу создать нечто внешнее похожее на те процессы, которые происходят в мозгу человека. Они поступают иначе: создают такие аналогии языка, которые были бы похожи на его функции. Опираются они при этом на два рода данных: на смыслы, которые человек хочет выразить и на тексты в которых эти смыслы выражаются.

Ключевые слова: моделирование, специфика, сопоставление, объекты, классификация

MODELING ISOMORPHISM AND ALLOMORPHOSE OBJECTS IN COMPARABLE LANGUAGES

G.N. Yuldasheva,

Senior lecturer,

KhSU named after academician B. Gafurov,

e-mail: Umeda_05@mail.ru

Annotation: The article deals with the modeling of objects in a comparative way. The sentence structure is the sentence model. At the same time, scientists do not set themselves the task of creating something external similar to the processes that occur in the human brain. They act differently: they create such analogies of the language that would be similar to its functions. At the same time, they rely on two kinds of data: on the meanings that a person wants to express and on the texts in which these meanings are expressed.

Keywords: modeling, specificity, comparison, objects, classification

Теория моделирования, иначе структура предложения нашло своё отражение во многих исследовательских работах.

Изучение внутренней структуры языка требует особых методов, в частности гипотоника – дедуктивных методов, опирающихся на формализацию и моделирование языковых явлений. Но возникает вопрос «что такое модель в лингвистике». На этот вопрос пытается ответить Л.Н. Засорина в книге «Введение в структурную лингвистику» М. Высшая школа 1984 г. стр. 25. несколько ответов на этот вопрос. При этом она даёт наиболее точный ответ- «Модель следует понимать, как теорию структуры языка или более узкого механизма функционирования языка».

Структура предложения, представленная в виде специальных символов, является формулой структуры предложения или иначе «моделью предложения». Они обозначают структуру предложения с указанием на символический способ представления [1].

Очень интересную информацию мы получаем в статье «Минимальные структурные схемы русского предложения» написанной В.А. Белашапковой в журнале ряр 1978, № 5 стр. 55-59. В своей научной статье автор даёт такую характеристику структуры предложения.

Специфика предложения выражает актуализированное информативное содержание: даёт название некоему «положению дел» и одновременно оценивает его соответствие действительности. Минимальная структурная схема должна включать такое сочетание форм слов, которое необходимо и достаточно для того, чтобы при определенном лексическом наполнении «передать информативное содержание».

Из выше сказанного вытекает другой вопрос «что понимается под словом «моделирование языка». Наиболее интересный ответ освещается в энциклопедическом словаре юного филолога. Читаем слово «модель» в переводе с французского означает «образец». Понятие модели хорошо известно в производственных процессах в науке и тактике [2-8].

Например: в литейном производстве моделью называют образец того предмета, который нужно отлить. В физике известна модель атома. Да и в быту это понятие не редкость. Сапожники шьют модельную обувь. Во всех этих случаях один предмет создаётся как бы в подражание другому по образцу его и в этом образце отражаются существенные физические структурные и другие признаки моделируемого объекта.

А что означает слово «модель», «моделирование» применительно и языку? Разве можно создать вещь похожую на язык? Ведь язык не дан нам в непосредственном наблюдении. Мы воспринимаем речь -либо звуковую, либо письменную. Но как происходит «рождение» речи как человек воплощает мысль в высказывание, каков механизм этого процесса увидеть нельзя.

Однако изучить этот механизм необходимо: только так мы можем проникнуть в сущность языка, понять структуру свойства языка и различных его компонентов их взаимодействие.

Основным путем для такого понимания является моделирование языка. При этом ученые не ставят перед собой задачу создать нечто внешнее похожее на те процессы, которые происходят в мозгу человека. Они поступают иначе: создают такие аналогии языка, которые были бы похожи на его функции. Опираются они при этом на два данных: на смыслы, которые человек хочет выразить и на тексты в которых эти смыслы выражаются. Можно уподобить человеческий мозг кибернетической машине на «вход» её поступает смысл, а на «выходе» получается речь: Сам же процесс превращения мысли в речь происходящий внутри машины (мозга) невидим [3].

Моделируя этот процесс, лингвист пытается построить такое описание языка, которое могло бы правильно объяснить основные языковые явления. Чтобы достигнуть наилучшего результата, лингвисты предъявляют к создаваемым ими моделями определенные требования.

Первое: модель не может включить все свойства языка, она должна отбирать лишь существенные из этих свойств если же стремиться к тому, чтобы охватить абсолютно все данные самые мелкие и частные качества языка- объекта чрезвычайно сложного то задача создания модели окажется невыполнимой. А раз так, то модель по сравнению самим языком в большей или меньшей мере схематична. Заметим: что схематичность не исключительный признак лингвистических моделей; и в других областях знания модели обладают этой особенностью.

Второе требование: к модели языка, элементы из которых она строится и правила их сочетания друг с другом должны быть описаны однозначно в явной логически непротиворечивой форме, ничто не должно подразумеваться умалчиваться как очевидное и т.д. Все надо выразить формальным, лишь при этом условии модельно можно пользоваться не только её создатель, но и другие исследователи языка.

Третье и пожалуй главное требование: модель должна обладать объяснительной силой, т.е. объяснять «такое поведение» языка, которое до того имело удовлетворительного объяснения и предсказывать неизвестные раньше на возможные формы поведения.

Моделирование языка имеет два вида различающийся по задачам, которые ставит перед собой исследователь, если он задаётся целью понять как происходит «говорение» воплощение мысли в речь он строит модели которые принято называть синтезирующими или моделями синтеза. На «входе» таких моделей – смыслы записанные на специальном искусственном

языке смыслов, а на «выходе» тексты, которые строятся из тех элементов и по правилам, которые и составляют модель.

Если исследователь ставит противоположную задачу: понять механизм «слушания» т.е. понимания высказываний на данном языке, то он создаёт модели анализа это как бы перевернутые модели синтеза на «входе» у них тексты, и на «выходе» – смыслы: переход не от текстов к смыслам происходит в соответствии с содержащимися в модели правилами моделирование языка, лишь сравнительно недавно стало осознаваться как одна из главных задач лингвистики.

Оно связано с новым подходам к языку – как к кибернетическому устройству, преобразующему мысль в речь. Сейчас как в нашей стране, так и за рубежом ведется интенсивная разработка языковых моделей.

При построении, символического отображения структуры предложения естественного языка, т.е. построения формул структуры предложения мы вводим символы для предметов.

Для символического представления структуры предложения необходимо иметь символы. Мы выбираем широко распространенные символы Vg + глагол N 1 существительный, N 2 родительный, N3 дательный, N 4 винительный, N 5 –творительный N 0- предложный, Adj- примечание, -- инфинитив, Adv- наречие.

Определить общие для данной группы сочетаемые действия или признаки.

Естественно, что ярче всего проявляются признаки, определяющие наличие обязательных актантов, затем признаки, определяющие возможность необязательных факультативных актантов и наконец, признаки обеспечивающие возможность существования аналогов словосочетания. В этом случае речь может идти уже о влиянии грамматического значения данной формы.

Классифицируя объектов и сочетание в разноструктурных языках, в основном будем анализировать синтетические связи объектов с глаголом при переводе объектов в сопоставляемых языках.

Переводы и наблюдения показывают, что в таджикском языке они чаще оформляются прямым объектом и выражаются различными аффиксами или без аффикса прямой неоформленный объект. Например: *Снабдить фабрику сырьём.* V_{г+} N₄+N₅. *Бо ашеи хом фабрикарро таъмин кардан* *Воплотить свой замысел в новом производстве.* V_{г+}N₄+N₆.

Наблюдается соответствия в количестве участвующих в модели предложения существительных и глаголов. Условия соответствия скрываются в следующем.

Сопоставляемые языки, относятся к одной и ой же семьи языков (русский язык и таджикский язык индоевропейская семья), и у них

наблюдаются общие сходства. Ряд исследовательских работ посвящены общим сходствам. В сопоставляемых языках значения падежей соответствуют например: именительный падеж (русс.), подлежащий, и (таджикский) в обоих языках обозначает предмет, в словарях даются в исходной форме и выступают в роли подлежащего.

Как нам известно, предлоги играют важную роль в русском языке при синтаксической связи в предложениях и словосочетаниях. Они уточняют значения и формы падежей. Соотношения предлогов русского языка и морфологических средств таджикского языка различны. Предложный падеж русского языка, к примеру, в таджикском языке выражается другими суффиксами. Н-р: *Бабушка терла на терке сырой картофель*. $N_1+V_f+naN_6+N_4$. *Биби картошкаи хомро дар тарошак тарошид*. N_1+N +дар $N+V_f$

Значение предлога 'на' – 'в' в таджикский язык передается с предлогом «ба» «дар». Семён просил заслушать его отчет на исполкоме и принять решение. [Бабаевский, Свет над землей.]. Семен хохиш намод ки, хисоботи уро гуш намоянд ва дар кумитаи ичрокунанда карор кабул кунанд.

Случаи переводов с неоформленным прямым объектом. Залить фундамент бетоном. Бо бетон тахпоя гузоштан. Приплести ленту к венку.ба гГулчамбар лента бофтан.

Переводы и наблюдения показывают, что исследованные падежные модели не всегда совпадают по значению в сопоставляемых языках. Это объясняется тем, что грамматическое значение одного и того же таджикского суффикса, на русский язык выражается различными падежными окончаниями.

Первая причина несоответствия: многие объектным глаголам в таджикском языке соответствует однообъектные глаголы. Это объясняется тем, что в аджикском языке значение творительного и предложного падежа передаются при помощи послелога **бо, дар барои**. Н-р: Ксения Васильевна, вы так обрадовали нас своим приездом. $N_1+V_f+N_4+N_5$. [Ксения Васильевна шумо бо ташифи худ моро хело шод намудид. . $N_1+ N+бо N+N+V_f$.

Такая же модель имеется в глаголах: **обрадовать, порадовать, огорчить**.

Я украсил свою комнату портретами Байрона, Лермонтова и Гюго $N_1+V_f+N_4+N_5$. Ман кулбаи худамро бо суратҳои Байрон, Лермонтов ва Гюго нақш додам. Перед уходом девушка договорилась с Сердюком о месте встречи. $N_1+V_f+N_5+N_6$. Пеш аз рафтани духтар бо Сердюков дар бораи ҷои вохӯри гапзанон намуд

Это несоответствие объясняется тем, что в таджикском языке имеется предлог аз, который выражается в предложениях суффиксом «ан», что видно в наших примерах.

Список литературы

- [1] Таджиев Д. Способы связи определения с определяемым в современном таджикском языке. / Д. Таджиев – Сталинабад, 1956. 184 с.
- [2] Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. / А.А. – М. Зализняк, 1967. 215 с.
- [3] Падучева Е.В. Об описании падежной системы русского существительного, Вопросы языкознания / Е.В. Падучева – 1990. № 5. 104-111 с.
- [4] Степанов Ю.С. Проблема классификации падежей / Ю.С. Степанов // Вопросы языкознания. 1968. 345 с.
- [5] Чесноков П.В. Явление синкретизма в русском языке / П.В. Чесноков // Проблемы лингвистической семантики. – Вып. 2. – Череповец, 2001. 14-24 с.
- [6] Чесноков П.В. Конструкции с субъектным дуплексивом в ряду синонимичных синтаксических структур (в аспекте семантических и логических форм мышления) / П.В. Чесноков, Л.Д. Чеснокова // Единицы языка в функциональнопрагматическом аспекте. – Ростов-на-Дону, 2000.220-229 с.
- [7] Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / А.А. Шахматов. – М., 1941. 620 с.
- [8] Щур Г.С. Теории поля в лингвистике / Г.С. Щур. – М. 1974. 255 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Tadjiev D. Ways of linking the definition with the defined in the modern Tajik language. / D. Tadzhiyev – Stalinabad, 1956. 184 p.
- [2] Zaliznyak A.A. Russian nominal inflection. / A.A. – M. Zaliznyak, 1967. 215 p.
- [3] Paducheva E.V. On the description of the case system of the Russian noun, Questions of Linguistics / E.V. Paducheva – 1990. No. 5. 104-111 p.
- [4] Stepanov Yu.S. The problem of case classification / Yu.S. Stepanov // In polls of linguistics. 1968. 345 p.
- [5] Chesnokov P.V. The phenomenon of syncretism in the Russian language / P.V. Chesnokov // Problems of linguistic semantics. – Issue. 2. – Cherepovets, 2001. 14-24 p.
- [6] Chesnokov P.V. Constructions with a subjective duplex in a number of synonymous syntactic structures (in the aspect of semantic and logical forms of thinking) / P.V. Chesnokov, L.D. Chesnokova // Units of the language in the functional-pragmatic aspect. – Rostov-on-Don, 2000.220-229 p.

[7] Shakhmatov A.A. Syntax of the Russian language / A.A. Chess. – М., 1941. 620 p.

[8] Shchur G.S. Field theory in linguistics / G.S. Schur. – М. 1974. 255 p.

© Г.Н. Юлдашева, 2022

Поступила в редакцию 11.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Юлдашева Г.Н. Моделирование объектов изоморфизмов и алломорфозов в сопоставляемых языках // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 111-117. URL: <https://ip-journal.ru/>